

EDIFÍCIO SEDE DA PETROBRÁS: UM PONTO FORA DA CURVA?

[Paulo Pacheco]

[UFPR]

[pbragapacheco@gmail.com]

RESUMO.

Este texto investiga a gênese do edifício sede da Petrobrás (EDISE), no Rio de Janeiro, cujo projeto foi selecionado por concurso nacional de arquitetura (1967/1968).

Houve, em torno desse processo, sentimentos contraditórios, a começar pelo fato de se tratar de imposição de um governo autoritário.

Some-se a isso as alterações ocorridas no andamento do concurso, como a mudança do terreno; o aumento das dimensões do programa e a determinação de que a obra deveria ser executada em duas etapas.

A polêmica se intensifica quando, mesmo mediante maciça maioria dos participantes pertencerem ao eixo Rio/São Paulo, inclusive entre os integrantes do Júri, o concurso é vencido por uma equipe de jovens arquitetos da então periférica Curitiba.

A crítica especializada não perdoa o projeto vencedor, que surge mediante características formais avessas às da arquitetura moderna brasileira.

Depois de concluído, o edifício foi retratado como uma experiência megalomaniaca do período militar, rótulo que, embora amenizado pelo tempo, ainda prevalece.

Este texto, portanto, tem os seguintes objetivos:

1. resgatar o contexto existente nas duas fases do concurso e, assim, os prováveis motivos que levaram à premiação de uma equipe desconhecida;
2. conhecer o projeto do edifício e identificar óbices ou qualidades;
3. entender o contexto da cidade de Curitiba e a formação dos arquitetos premiados;
4. identificar as possíveis influências nacionais e internacionais que possam ter contribuído para a solução do projeto.

Espera-se, pois, responder a pergunta título desse texto: o Edifício Sede da Petrobrás configura um ponto fora da curva? Pode ser visto como um corpo estranho à ampla produção da arquitetura moderna brasileira? A resposta talvez revele a verdadeira identidade do EDISE.

Palavras-chave: CONCURSO SEDE DA PETROBRÁS (1); GRUPO DO PARANÁ (2); ARQUITETURA MODERNA BRASILEIRA (3).

1. CONCURSO/ FASE I

No início do período militar, em 1966, o Governo Federal decide construir o novo edifício sede da Petrobrás (EDISE), no Rio de Janeiro. O objetivo estava em concentrar os diversos departamentos da empresa em uma única edificação. Esse regime de exceção, que se impunha por meio do nacionalismo, pretendia utilizar a maior estatal do país como símbolo patriótico.

A Petrobrás opta por um concurso nacional de arquitetura em duas fases consecutivas sob a organização do IAB/GB (CORREIO DA MANHÃ, 1965).

Na comissão julgadora, que inclui integrantes do Clube de Engenharia e da Secretaria de Obras da Guanabara, estão quatro arquitetos: Vilanova Artigas (IAB/SP) (presidente do júri); Lucas Meyerhoffer (Petrobrás); Hélio Ribas Marinho (SVO/GB) e Ernani Vasconcellos (IAB/ GB). A presença de Artigas, aliás, pode ter encorajado concorrentes a apostarem nas premissas de uma nova arquitetura paulista que se cristalizava, corrente em que ele próprio se fazia protagonista.

O terreno de quadra inteira e área de 3.228,00m², adquirido pela Petrobrás, situava-se na densa Avenida Presidente Vargas, no centro do Rio de Janeiro. O térreo e a sobreloja deveriam cumprir os recuos determinados pelo Plano Agache (cf. CENIQUEL, 1990).

O edital do concurso apresenta um programa de necessidades genérico sob área construída de 100.000,00m². O desafio, inédito no Brasil, estava em estabelecer a melhor relação entre a área útil dos pavimentos e a altura do edifício.

Figura 1: sentido horário/equipes: Miguel Pereira; Dácio Ottoni; Paulo Bastos; Noêmio Xavier. CENIQUEL, 1990.

Das 136 inscrições, apenas 32 propostas são entregues, sendo 24 do eixo Rio/ São Paulo. Destaquem-se aí nomes como: Siegbert Zanettini; Sérgio Bernardes; Croce, Aflalo e Gasperini; Paulo Mendes da Rocha; Marcos Konder Netto; Edson Musa; Fábio Penteado e Joaquim Guedes.

Em agosto de 1967 o júri seleciona cinco propostas: Paulo Bastos (SP); Miguel Pereira e Ivan Mizoguchi (RS); Manoel Figueiredo e Noêmio Xavier (SP); David Ottoni e Dacio Ottoni (SP) e Roberto Gandolfi, José Sanchotene e Abrão Assad (PR).

Constrangidos pelo lote, os projetos finalistas surgem semelhantes entre si: torre de base retangular em estrutura de concreto armado e altura entre 29 e 35 pavimentos. Três dessas torres utilizam exoesqueletos estruturais no

alinhamento predial, de modo a incorporar as galerias periféricas. (Miguel Pereira; Noêmio Xavier e Dacio Otoni). A de Paulo Bastos surge com balanços bilaterais nas faces maiores do edifício.

A proposta paranaense diverge das demais ao lançar estrutura em Sistema Dom-inó¹ mediante balanços periféricos e composição vertical tripartida (PACHECO, 2004, p.235).

Figura 2: projeto equipe Gandolfi, Sanchotene e Assad. Perspectiva. GANDOLFI.

O embasamento, que abriga a parte social do programa e ocupa os cinco primeiros pisos, surge por meio de prismas em concreto aparente em balanço sobre as galerias do Plano Agache.

O corpo do edifício, que perfaz 21 pisos de altura, acomoda os departamentos da empresa. Embora externamente seja um prisma puro de vidro, internamente apresenta plantas que se modificam, de modo a gerar vazios internos. Trata-se de uma solução que tangencia o universo cognitivo racionalista (eixos modulares) e o organicista (variação da forma pela função), aqui denominada “organicidade racionalista” (BRUAND, 1999, p.269).

O coroamento, por sua vez, também em concreto aparente, surge coplanar e opaco, sem superestrutura visível.

¹ Sistema construtivo em concreto armado independente das funções do edifício, idealizado por Le Corbusier 1914/1917.

Figura 3: projeto equipe Roberto Gandolfi; memorial descritivo. GANDOLFI.

Diferentemente dos demais finalistas, que buscaram a maior altura para o edifício, os paraense apostam na extensão dos pavimentos. Isso resulta num volume mais baixo e numa melhor proporção entre a área ocupada pelos serviços e o espaço útil dos pavimentos.

2. FASE II

O reinício da Fase II é adiado por vários meses. O IAB/GB justificaria o atraso pelo surgimento de três mudanças: 1) área construída de 135.000,00m²; 2) obra em duas etapas de execução, sendo a inicial com 75% da área total; 3) terreno de 10.000,00m² (125,00m X 80,00m) agora situado na Esplanada do Santo Antônio, junto ao cruzamento da Av. República do Chile (face norte) com a Av. República do Paraguai (face oeste).

A referência estava no projeto não construído para o concurso da sede da Peugeot, em Buenos Aires (1962), com área de 140.000,00m², vencido por Croce, Aflalo e Gasperini (CENIQUEL, 1990, p.132). Note-se que essa equipe paulistana não se classificara entre as finalistas do concurso da Petrobrás.

Lembre-se que as características urbanísticas da Esplanada do Santo Antônio se mostravam opostas às do terreno da Av. Pres. Vargas. Esse amplo espaço livre, surgido do desmanche do Morro do Convento de Santo Antônio, resultara de vários planos urbanos parcialmente implantados.

A noção de que a Fase II poderia ser entendida como um novo concurso obteve diferentes reações dos finalistas. As equipes de Dacio Ottoni, Noêmio Xavier e Miguel Pereira repetem seus partidos da Fase I, porém, mediante edifícios ainda maiores (35 a 45 andares). A área de 25% a ser acrescida ocorreria pelo preenchimento de mezaninos internos.

Figura 4: equipes/sentido horário: Dacio Ottoni; Miguel Pereira; Noêmio Xavier e Paulo Bastos. CENIQUEL, 1990.

Já a equipe de Paulo Bastos abandona sua proposta inicial e surge com dois edifícios sob alturas diferentes e paralelos entre si. A expansão se daria pela construção da lâmina menor.

Além da composição vertical tripartida, os paranaenses mantêm o conceito de um edifício mediante maior base possível, em detrimento da altura. Agora, porém, as proporções se aproximam a de um cubo. Isso proporcionou núcleos de serviço equivalentes a 18% da área do pavimento. Dos 25 andares (4 a menos que

na Fase I) têm-se: 3 pav. para a base ($A=11.250,00\text{m}^2$), 19 pav. para o corpo ($A=97.875,00\text{m}^2$) e 3 pav. para o coroamento ($A=7.500,00\text{m}^2$). Ao acrescentarmos os $10.000,00\text{m}^2$ dos 16 terraços jardim (projeto final de Burle Marx), obtêm-se $126.625,00\text{m}^2$ que, somados aos $12.500,00\text{m}^2$ do subsolo totalizarão $139.125,00\text{m}^2$, ou seja, área compatível ao solicitado pelo edital (MEMORIAL DESCRITIVO, 1968).

A principal diferença para o projeto inicial se encontra na relação com o lugar. Passara-se da cidade tradicional para a cidade moderna/Carta de Atenas. A esplanada isenta de vizinhanças imediatas requeria uma solução oposta à ideia de fachadas tipo frente e fundos, própria dos edifícios laminares. Uma base quadrada mediante fachadas não hierárquicas parece lógico, como bem demonstra a Villa Rotonda (1.550), de Andrea Palladio.

Figura 5: equipe: Roberto Gandolfi, José Sanchotene, Abrão Assad, Luiz Forte Netto, José Maria Gandolfi e Vicente de Castro. Perspectiva. GANDOLFI.

A equipe propõe, então, uma planta quadrada de 75,00 metros de lado, gerada por grelha de nove módulos iguais. Isso permite a localização dos serviços no centro e espaços de trabalho no perímetro. Essa grelha também possibilita alternância de oito pavimentos diferentes, com predominância de plantas em cruz e em "H", de modo a promover expressivo jogo compositivo nas fachadas do edifício. Bloqueadores solares em alumínio são aplicados nas três faces ensolaradas. Inclusive, como se vê na perspectiva, é pela retirada estratégica de parte desses elementos que se amplifica a noção de assimetria e aleatoriedade buscada.

A estrutura do edifício, em pilares e vigas de concreto moldado in loco e lajes pré-fabricadas, remete ao Sistema Dom-inó e sua independência entre os elementos de apoio e os de vedação. Cada um dos oito

módulos periféricos comparece sustentado por quatro pilares, de modo a conformar 12,5 metros de vão e balanços periféricos de 6,25m. O pilar em “cruz”, por sua vez, reserva seus quatro cantos internos para a passagem de tubulações. Essa estratégia, que garante flexibilidade de usos para qualquer parte do edifício, também permite a existência dos terraços jardim.

A área a ser ampliada ocorreria no vão livre correspondente aos seis últimos pavimentos, logo abaixo do coroamento do edifício. Trata-se da aplicação do conceito da malha em crescimento vertical. Cite-se ainda que o edifício foi implantado no encontro das duas avenidas de modo a situar uma praça seca na face leste. O térreo recessivo, transparente e de grande altura, próprio dos edifícios públicos, permite acesso por três diferentes ruas e simula a continuidade da esplanada para o interior do edifício.

Figura 6: equipe Roberto Gandolfi. Esquerda: memorial descritivo; direita (sup.): Elevação Norte; (inf.) Corte Norte/Sul. GANDOLFI.

Figura 7: equipe Roberto Gandolfi. Esquerda: malha crescimento vertical; Direita: composição formal subtrativa. PACHECO, 2010, p.254.

3. O CONTRADITÓRIO

Em agosto de 1968, um ano após a conclusão da Fase I, o júri declara vencedor o projeto do trio paranaense, acrescido agora de Luiz Forte Netto, José Maria Gandolfi e Vicente de Castro.

Entre outros aspectos, a comissão julgadora resalta a monumentalidade do edifício, condição que o qualificava como símbolo da maior empresa nacional.

A crítica especializada, no entanto, não recebeu o resultado com entusiasmo. O descontentamento se dá por vários motivos, a começar pelo fato de a iniciativa vir de um governo autoritário. Também desagradam o gigantismo do programa e a implantação no Rio de Janeiro, em detrimento de Brasília (JUNQUEIRA, 1999, 39-41).

As críticas mais contundentes, porém, são dirigidas à forma do edifício, considerada pesada e não pertencente ao ideário da arquitetura moderna brasileira (MONDOLFO, 1984, p.41). Leia-se aqui, escola carioca, uma vez que a própria escola paulista brutalista só produzira, até então, soluções para pavilhões.

Não foi perdoado, também, o geometrismo em baixo relevo aplicado nas superfícies em concreto aparente, com destaque para o coroamento. Entendia-se aí um maneirismo oposto à economia de meios tipicamente brasileiro.

Por fim, desacredita-se da capacidade de arquitetos inexperientes de fora do eixo Rio/São Paulo.

Vale aqui, portanto, um aparte para entender o contexto de que faziam parte os autores do projeto vencedor.

4. O GRUPO DO PARANÁ

Pesquisas recentes (PACHECO, 2004, 2010) têm demonstrado que, mediante a fundação do Curso de Arquitetura da UFPR, em 1962, Curitiba passa a se estruturar como um polo de excelência. Em torno desse

curso se organizam profissionais experientes vindos de grandes centros do Brasil (São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Porto Alegre). Esse movimento dota a cidade, quase que de imediato, de uma visão poliédrica sobre a arquitetura brasileira. Assim, somados às primeiras gerações de graduados locais, esses arquitetos desenvolveriam um ambiente efervescente baseado na prática do projeto. Embora houvesse ali admiração pela escola carioca e pela criação de Brasília, o que prepondera é uma estreita interlocução com a escola paulista brutalista. Isso pode ser explicado pelo protagonismo dos imigrados graduados na MacKenzie: Luiz Forte Netto, irmãos Gandolfi e Joel Ramalho Jr.

Ainda que em número inicialmente reduzido, os arquitetos de Curitiba desenvolveriam uma forma de trabalho que se dava por constantes associações em subgrupos, organização que favorecia o debate (XAVIER, 1986, p.XIV). Assim conquistariam êxito em áreas distintas como o ensino, o planejamento urbano, e o projeto de edifícios. A participação em concursos de arquitetura, inclusive, é parte desse contexto. A esse trabalho coletivo e provido de características próprias, que se mostrou relevante até meados da década de 1980, a imprensa especializada denominou "Grupo do Paraná" (CENIQUEL, 1990).

Essas pesquisas demonstram ainda que, em paralelo ao panorama nacional, esse grupo também seria atraído pela revisão crítica dos conceitos estabelecidos pela arquitetura moderna, processo em andamento na Europa desde meados da década de 1950. Dentro dessa tendência revisionista internacional havia, por exemplo, grupos como o TEAM X, o Estruturalismo Holandês e o Metabolismo Japonês. Embora distintos entre si, comungavam de uma aversão ao urbanismo funcionalista, derivado da Carta de Atenas. Também se opunham às soluções racionalistas pouco afeitas às características do lugar e avessas às possibilidades de adaptação (BARONE, 2002, 93-99).

Figura 8: sentido horário: Concurso Peugeot (1962) (equipe Kneese de Mello); Concurso BNDE/DF (1973) (equipe Leonardo Oba/ plantas tipo); BNDE/DF(1973) (maquete); Concurso Biblioteca Bahia (1968) (Roberto Gandolfi, José Sanchoatene). PACHECO, 2010, p.425-450.

Aos arquitetos do Paraná, mesmo que intuitivamente², interessava esse tipo de experimentação. Lembre-se que essa busca por flexibilidade se adequava ao ato de projetar em ambiente instável como o de um país em constante crise político econômica.

Assim, em similaridade àquele movimento internacional, o grupo do Paraná adota, quando necessário, estratégias construtivas que possibilitem: crescimento; adaptação; mudança e construção em etapas (HERTZBERGER, 1999, 122 126). Está aí, possivelmente, outra característica que os diferencia da escola paulista brutalista, a quem são assemelhados. É evidente que estes últimos lançaram mão dessas estratégias, mas não a ponto de gerar cadeias tipológicas arquitetônicas, como os paranaenses (PACHECO, 2010).

Mostra disso está na malha sistêmica de crescimento vertical aplicada no EDISE (subjacente na Fase I e explícita na Fase II). Lembre-se que essa malha fora utilizada no projeto não premiado para o já mencionado concurso da sede da Peugeot (1962)³. Aqui, porém, a inserção de vazios nos pavimentos tipo foi utilizada para buscar maior altura (70 andares).

² Arquitetos paranaenses estiveram na Europa no início da década de 1960. Jaime Lerner (1962) trabalhara no escritório Candilis, Josic, Woods, na França, em projetos do pós guerra. Forte/Gandolfi residiram por meses na Espanha, desenvolvendo projeto para o Kursaal (1965).

³ Equipe: Eduardo Kneese de Mello, Joel Ramalho Jr., Luiz Forte Netto, José Maria Gandolfi e Sidney de Oliveira.

Figura 9: sentido horário: Concurso sede Terrafoto/1979 (equipe Leonardo Oba); cidades agrícolas/1961 (Kisho Kurokawa); Orfanato de Amsterdam/1955 (Aldo van Eyck). PACHECO, 2010, p.425-450.

Essa organização flexível também foi aplicada no 3º Lugar do concurso para a Biblioteca Central da Bahia (1968), dos mesmos autores da proposta Fase I/ Petrobrás. É notável a similaridade formal entre as duas soluções, em especial a do coroamento e a dos volumes aleatórios em balanço.

Fazem parte dessa cadeia, ainda, o pavilhão do Brasil, em Osaka (1969)⁴ e a sede do BNDE/DF (1973)⁵, sem dúvida o ápice dessa tipologia.

Note-se que, em paralelo, o Grupo do Paraná também investiga as grelhas de crescimento horizontal. Destinadas aos edifícios de pouca altura, essas grelhas buscavam alternativas aos pouco flexíveis pavilhões tipo monobloco. Nessa cadeia tipológica, entre outros, destaca-se o primeiro prêmio do concurso para a sede

⁴ Equipe: Alfred Willer, José Sanchoatene, Oscar Mueller.

⁵ Equipe: Joel Ramalho Jr., Leonardo Oba, Alfred Willer, José Sanchoatene, Oscar Mueller, Ariel Stelle, Rubens Sanchoatene.

da Terrafoto (1979), dos paranaenses Joel Ramalho Jr, Leonardo Oba e Guilherme Zamoner. Lembre-se que esquemas de crescimento e mudança vinham sendo investigados pelo Estruturalismo Holandês, como o Orfanato de Amsterdam, de Aldo van Eyck (1955), e os escritórios Central Beheer, de Herman Hertzberger (1972). Esquemas semelhantes também foram desenvolvidos pelo Metabolismo Japonês, como as cidades agrícolas (1961), de Kisho Kurokawa.

5. OBRA CONSTRUÍDA

A sede da Petrobrás teve suas obras iniciadas em 1969 e concluídas em 1974, sem interrupções. Deixou de ser importante, portanto, a execução em duas etapas.

Viu-se que a flexibilidade funcional dada pela sobreposição alternada de plantas diferentes é revelada na forma do edifício. Aqui, porém, constatam-se três estágios distintos: assimetria sugerida na Fase I; assimetria expressiva na Fase II e, sob simetria enrijecida na obra executada.

Se incluirmos o amaneiramento dado às superfícies em concreto aparente, que também surge no projeto executivo, constata-se uma perda da radicalidade propositiva observada no projeto vencedor da Fase II.

Atualmente o EDISE se encontra desocupado para reforma interna e das fachadas. Segundo consta, há riscos para a preservação das características originais do edifício.

6. CONCLUSÃO

Esse texto revisita a gênese dos projetos que resultaram no EDISE, no governo militar. Aborda as fases do concurso e a obra concluída. No intuito de rever a crítica, o texto apresenta o cenário curitibano e a formação do Grupo do Paraná. Entende-se aqui que esse evento, do qual a equipe vencedora fazia parte, contribuiu para as soluções do projeto premiado.

Isso só foi possível mediante a familiaridade dos paranaenses em relação aos esquemas flexíveis em curso fora do país, postura, inclusive, que se opõem ao isolamento crítico da arquitetura brasileira em relação ao cenário internacional, observado nos anos 1960/1970 (ZEIN, 1998; BASTOS, 1999).

A proposta paranaense, dotada de organicidade racionalista, mostrou-se de grande força simbólica para a PETROBRÁS. Mais que isso, passou a ser identificada como a face de um regime autoritário e de sua política de expansão megalomaniaca dos anos 1970 (ZEIN, 1998).

No entanto, prestes a completar 60 anos, sendo a maior parte desses sob regime democrático, o edifício se consolidou como referência na arquitetura moderna brasileira.

Para esse texto, portanto, o EDISE pode ser entendido como um ponto fora da curva, seja pela solução baseada em conceitos funcionais/formais pouco familiares ao ideário nacional vigente, seja por ter sido criado por arquitetos desconhecidos. Como se viu, essas estratégias só poderiam ter sido experimentadas, com a frequência e o sucesso observados, por meio dos concursos de arquitetura. Tratava-se do canal disponível para o diálogo entre aqueles arquitetos e seus pares brasileiros.

Porém, entende-se que o EDISE não se trata de ato do acaso, ou fruto de jogo de azar, mas produto das complexidades político sociais e econômicas de seu tempo.

A construção da sede do BNDES⁶, em 1979, cinco anos após a conclusão do EDISE, em lote vizinho ao da Petrobrás, também fruto das malhas expansíveis, e a implantação do Plano Urbanístico da cidade de Curitiba (1964), consolidariam a presença da arquitetura paraense no cenário nacional.

Figura 10: direita: EDISE (obra concluída); esquerda: planta térreo. GANDOLFI.

REFERÊNCIAS

Barone, Ana Cláudia. Team 10, arquitetura como crítica. São Paulo: Annablume, 2002.

Bastos, Maria Alice Junqueira. Arquitetura Contemporânea Brasileira após Brasília. Dissertação de Mestrado, FAUUSP, 1999.

Bruand, Yves. Arquitetura Contemporânea no Brasil. São Paulo: Perspectiva, 1999.

Ceniquel, Mário. A Prática Arquitetônica como Forma de Elaboração de Uma Crítica Arquitetônica. Dissertação de Mestrado, FAU USP, 1990.

Correio da Manhã, Sede da PETROBRÁS, 1965.

⁶ Projetado pela mesma equipe do BNDE/DF (1973).

- Gandolfi, José Maria. Acervo do Arquiteto: pranchas originais do projeto da Fase II/ concurso PETROBRÁS.
- Hertzberger, Herman. Lições de Arquitetura. São Paulo: Martins Fontes, 1999.
- Mondolfo, Eduardo. "Arquitetura pós-moderna. Hibernação tropical (parte 2)". Módulo nº 83 (novembro 1984): 36-41.
- Pacheco, Paulo Cesar Braga. O Risco do Paraná e os Concursos Nacionais de Arquitetura: 1962-1981. Dissertação de Mestrado PROPAR, UFRGS, 2004.
- Pacheco, Paulo Cesar Braga. A Arquitetura do Grupo do Paraná: 1957-1980. Tese de Doutorado, PROPAR, UFRGS, 2010.
- Xavier, Alberto. Arquitetura Moderna em Curitiba. São Paulo: Pini, 1986.
- Zein, Ruth Verde. "Brutalismo, Escola Paulista: entre o ser e o não ser". ARQTEXTO nº2, UFRGS (2001/2002): 32-57.